

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 02nd June 2022

Online: 05th June 2022

KEY WORDS

operator, film, kadr, tasvir, rejissyor, syujet, ssenariy, aktyor, sintez..

Tarixdan ma'lumki, professional, ustoz kinooperatorlar o'z davrida mustaqil film olish uchun yillar davomida tajriba orttirgan. "Kinooperator filmni suratga olish jarayonida tasviriy san'atdagi kabi ranglar o'yinini ko'rsata olishi va o'z yangiligini qo'sha olishi lozim." Shu kabi muhimliklarni hisobga olgan holda aytish mumkinki, kino sintez san'at hisoblanadi. Lekin uni boshqa san'atlardan farqli tomoni, filmda dramaturg g'oyasi, aktyor kechinmalari tasvir orqali ko'rsatiladi. Barcha san'at namunalari zamirida o'ziga xos mavzu va g'oyalar ilgari suriladi. Xoh teatr, xoh kino yoki tasviriy san'at asari bo'lishidan qat'iy nazar, ular orqali ijodkorlar o'y - fikrlari va maqsad - vazifalari jamiyatdagi insonlarga o'rnak bo'lmog'i lozim.

USULLAR

Ma'lumki, kino san'ati bir nechta san'atlar uyg'unligida vujudga keladi. Bu borada esa tasviriy san'at yetakchi o'rinda. Chunki biz filmni tasvirsiz tasavvur eta olmaymiz. Filmning asosi hisoblanmish ssenariy ham

FILMDA OPERATOR VA REJISSYOR IJODINING UYG'UNLIGI

Qalandarov Izzat Omanbaevich

O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti,

"Ovoz rejissyorligi va operatorlik"

kafedrasi o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6646025>

ABSTRACT

Ushbu maqolada o'zbek operatorlik maktabining o'ziga xosligi, filmda operator va rejissyor hamkorligi haqida so'z yuritiladi. Hamda film suratga olish jarayonlari, uning sir-sinoatlari haqida to'xtalinadi.

tasviriy lavhalar orqali o'z mazmuniy ifodasini topadi. Zamonning jadal rivojlanishi kino san'atini shaklan ahamiyatini, ta'sirchanligini yanada oshirdi. Kino-fotografiya, grafika, rassomchilikka yaqin bo'lsa-da, faqat o'zigagina xos bo'lgan xususiyatlari mavjud. Kino san'atida vujudga kelgan voqealar, harakat, tasvir, makon va davr ichida kechadi. Xuddi mana shu tasviriy o'ziga xoslik bilan kino san'ati boshqa san'atlardan ajralib turadi. Mazkur san'at nafaqat millatimiz ma'naviyati, madaniyatini shakllantirishga, balki uni jahonga tanitishda ham o'zining hissasiga ega. Kinoning sehrli dunyosiga sayohat qilmagan insoni topish qiyin. Uning voqealardan tomoshabin o'z hayotiga dahildor bo'lgan holatlarni hamisha topadi. Shu sababli ham kino ommaviy san'atidir.

NATIJALAR VA MUNOZARA

Mashhur operatorlardan biri V.Chumak shunday deb yozadi: "tomoshabinga voqea ishtirokchisi sifatida qarash, uni dunyoqarash va bilim doirasini hisobga

olish – bu kino san’atining rivojlanish yo’lidagi muhim vositalardan biri hisoblanadi. Agar tomoshabinga fikrlash imkoni berilsagina, u film voqealarini aniq tahlil qila oladi.” Yuqoridagi mulohazalarga tayangan holda aytish mumkinki, kino san’atining inson ongi va tafakkuriga, jamiyat hayotiga ta’siri katta. Ekrandagi qahramonlar va ular tomonidan sodir etilayotgan hatti-harakat, filmda ko’tarilgan mavzu, muammolar har bir tomoshabinga ta’sir etmay qolmaydi. Chunki qahramonlar o’rnida tomoshabin o’zini tasavvur qiladi, shu sababli ham kino san’ati eng ommaviy san’at turi sifatida e’tirof etiladi.

O’tgan yillar davomida operatorlik sohasi yurtimizda dunyo talablari asosida o’zining rivojlanish yo’lini bosib o’tdi va eng muhimi maktabiga ega bo’ldi. Intilishlar, izlanishlar, sohani chuqur egallash istagi ekranlardagi hayratlanarli tasvirlar ijodkorlarga ilhom bag’ishladi va ularning samarasi o’laroq ushbu san’at qator imkoniyatlar, qulayliklarga ega bo’ldi.

Agar rejissyor operatorni ijodkor shaxs sifatida qabul qilsa, operator o’z ijodiy imkoniyatlarini yuzaga chiqarishga intiladi. Agar jarayonda operatorga texnik xodim sifatida qaralsa, rejissyor xech qanday natijaga erisha olmaydi. Film voqealari ichida yashagan, ularni qalbidan his qila olgan operatorgina haqiqiy san’at asarini yarata oladi. Ijodiy jarayonda operator rejissyorga qaraganda kechayotgan voqealarni tezroq ilg’ay olishi lozim. Filmni suratga olish paytida operator, rejissyor vazifasini uddalashi mumkin. Lekin rejissyor o’zi suratga olayotgan filmga operatorlik qila olmaydi. Kinooperator o’z qahramonlarining tashqi go’zalligiga emas, ularning ichki dunyosini va qalb go’zalligini ochib bera olishi kerak.

Afsuski, bugungi kunda ko’plab operatorlar tashqi go’zallik “shaydosiga” aylanganlar. Birinchi navbatda aktyorning mahoratini emas, uning chiroyli chehrasini ko’rsatish bilan chegaralanib qolmoqdalar. Demak, suratga olish vaqtida kinooperator tomoshabin bilan o’ziga xos obrazli tilda suhbatlashadi. Yana boshqa turda ijod etishni ma’qul ko’radigan operatorlar esa o’z filmlarini tasvirga tushirish jarayonida keskin suratda o’zgarib boruvchi tasvirlar, xilma – xil murakkab rakursli kompozitsiyalar, ranglar “to’qnashuvini” hosil qiladigan kadrlar orqali o’z uslublarini taqdim etadi. Bu hollarda kinooperator ko’pincha tasviriy vositalarni qo’llashda kadrning tuzilish tarkibini hisobga olmasa, kino kadrlardagi tasvir va ovoz vositalarining mutanosibligini yoddan chiqarsa, filmning badiiy komponentlari o’rtasidagi munosabatlar o’zgarishiga sabab bo’ladi.

Kinooperatorlik san’atida ta’sirchan va ifodali vositalar ustida izlanishlar-epizodlarni shunchaki chiroyli ko’chirishga emas, balki rejissyor maqsadini va asar g’oyasini obrazli tasvirlashga qaratiladi. Filmdagi operator ishtirokida bo’lgan va kun sayin murakkablashib borayotgan texnika, sezgirligi kuchaygan plyonka va optika-filmning tasviriy yechimining yuksak badiiyligi uchun xizmat qiladi. Kartinada ranglar qurilmasi keng imkoniyatlarni qamrab olgan tasvir vositasi sifatida ham ishtirok etadi. U filmda turli - tuman ma’nodagi mazmun va mohiyatni yaratadi.

Suratga olinish paytida operator dramaturgiyadan kelib chiqqan holda ijodiy jarayonda umumiy, o’rta, yirik planlardan foydalanadi. Uzoqda turgan insonlar guruhiga ma’lum masofadan suratga tushirilsa, umumiy plan, guruhga

yaqinroq kelib ularni bellarigacha kadrğa tushirish o'rtta plan, guruh a'zolarining birida to'xtalib, uni yaqindan ko'rsatishi esa yirik plan hisoblanadi. Operatorlik kasbida belgilangan me'yoriy planlar bilan ishlay olish mahorati ham muhim ahamiyatga ega. Negaki, bosh qahramonning ichki kechinmalari, his-tuyg'ularini katta ekranda to'g'ri ko'rsata bilish operatorlik kasbining muhim jihatlaridan biri hisoblanadi. Bundan tashqari operatorlik san'atida rakurslar, nur-soya o'yinlari ham muhim jihatlardan biri.

Filmni suratga olish jarayoni tugatilgandan so'ng operator oldida yana bir muhim – montaj jarayoni turadi. Kino tasмага muhrlangan barcha voqea-hodisalar endi ipga marjondek terilishi kerak. Montaj jarayonida operator va rejissyor hamkorlikda voqealarni bir-biriga bog'laydilar. Afsuski bugungi kunda, hamma operatorlar montaj jarayonida har doim ishtirok etmaydi. Mana shu jarayonda operator va rejissyor voqealar tizimining ketma-ketligiga, mizanssenalarning mosligiga, ranglar uyg'unligiga alohida e'tibor bilan qarashlari lozim. Aks holda film kadrlari bir-biriga bog'lanmaydi va bu holat uning badiiy yaxlitligiga ta'sir etmasdan qolmaydi.

Bugungi kunda kinooperatorlik san'ati kinomatogryafiyaning eng kam o'rganilgan sohalaridan biri. Bu ayniqsa tanqidchi yoki jurnalistdan umuman tasvir madaniyatini, kinotasvirning o'ziga xosligini va uning tilini bilishni talab etadi. Filmni tahlil qilishda, undagi tasviriy tomonini, yutuq va kamchiliklarini so'z bilan ifodalashning o'ziga xos murakkabligi mavjud. Shu sababli bu soha yetarlicha yoritilmagan. Bu xususida taniqli kinooperator Aleksandr Galperin: "Operatorlik san'atining ulkan

badiiy tajribasiga qaramasdan, bu juda og'ir yumush bo'lib tuyuladi. Masalaning murakkab tomoni shundaki, tasviriy san'at asarlari fotografik yoki kinematografik tasvirni so'zlar vositasida almashtirishga urinish, badiiy saviya haqidagi yaxlit bir taassurot uyg'ota olishi gumon," degan fikrlarni ilgari suradi. Balki ayni shu masala muammolarni yechishga to'sqinlik qilayotgan bo'lsa, ajab emas. Lekin bugungi kunga kelib, unchalik ko'p bo'lmasa-da, kinooperatorlar ijodini va suratga olinayotgan filmlardagi tasvirni so'z vositasida yoritilganini uchratishimiz mumkin.

O'zbek kino san'atida tasvir orqali tagma'no ilk bora "Tohir va Zuhra" filmida qo'llaniladi va o'z tasdig'ini topadi. Masalan, ilk bor Qorabotirning zinapoyadan ko'tarilishi xuddi oddiy bir lavhadek qabul qilinadi. Lekin zinapoya talab etgan va rejissyor tomonidan ataylab qo'llanilgan qiyalama suratga olish uslubi qahramonning harakteri va yashirin maqsadini ochib beradi. Filmdagi Qorabotirning halok bo'lishi bilan bog'lik kadrlarda ham zinapoyani takroran namoyish etilishi bejiz emas. Hashamdor to'y libosini kiygan Qorabotir yana zinapoyadan ko'tarilmoqda. Biroq tepada kechadigan jangdan so'ng Qorabotir yiqiladi. Zinapoya uzra uning hashamdor sallasini pastga qarab g'ildiragancha yoyilib ketadi. Bu kadrlarda operator D.Demuskiy Qorabotirning ichidagi g'arazli niyatlarini fosh etishga ishora qilish orqali tomoshabinda anglash imkoniyatini kengaytiradi. Lekin rejissyor va operator bu kabi kadrlarni ifodalashda qanchalik muhim bo'lishiga qaramasdan undagi so'zlardan voz kechadilar va filmdagi, aniqrog'i syujetdagi fojea so'zsiz mag'zini ochib berish aktyorlar Sh.Burhonov,

A.Ismatov, O.Jalilov, R.Hamroev kabi aktyorlar zimmasiga yuklanadi.

Voqealar rivojida so'zlashuv jarayoni ko'p kadrlarda aktyorlarning o'tkir va ziddiyatlarga to'la chuqur o'ylarga tolgan nigohlari va yuz ifodalari-to'la, katta plandagi kadrlar bilan almashtirildi. Obrazlardagi harakter, kayfiyat, nurlarning tuslanishi natijasida film qahramonlaridan tomoshabinlarga o'tadi. Ularning chehrasida nur va soya kabi ijodiy "o'yinlar"ning paydo bo'lishi, aktyorlar ijrosiga nozik ruhiy o'zgarishlarning qo'shilishi operatorning ijodiy salohiyati naqadar yuksak ekanligidan dalolat beradi. O'zbek kinooperatorlik san'atidagi bu kabi yangiliklar yillar davomida shakllanib, rivojlanib keldi. Bu jarayon o'zbek operatorlik maktablarining paydo bo'lishiga sabab bo'ldi. Bu borada rus operatorlik san'atinig ta'sir kuchini inkor etib bo'lmaydi. II jahon urishining boshlanishi va O'zbekistonning ko'p yillar davomida Rossiya tasarrufida bo'lganligi yurtimizga ko'pgina iste'dodli rejissyorlar va operatorlarning tashrif buyurishiga asosiy sabab edi. Natijada shu yerda o'z faoliyatini davom ettirayotgan ijodkorlar ular bilan muloqatda bo'lib tajriba almashish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Shu sababli mamlakatimizda operatorlik san'ati rus operatorlik an'alarini o'zlashtirgan holda, milliy an'alarini rivojlantirdi va mukammal asarlar yaratishga muvaffaq bo'ldilar. O'z-o'zidan filmni suratga olish jarayonida rejissyor "Nima ish qiladi?" degan savol vujudga keladi. Kino rejissyor bu filmning tarkibiy qismiga kirgan barcha komponentlarni birlashtiruvchi ijodkordir. "Dirijor turli sozlarda musiqa chaladigan sozandalarning har biri bilan uzluksiz ter to'kib ishlash orqali yagona ijro uslubiga, o'zi o'ylagan niyatdagi musiqiy

talqinga erishgani kabi rejissyor ham kinodramaturg (ssenarist), rassom, operator, aktyorlar, yordamchilar, asissentlar va boshqalardan iborat o'z "orkestiri"ga boshchilik qiladi." Mana shu jarayonda rejissyor va operator ijodining uyg'unligi juda katta ahamiyatga ega. Filmni suratga olish jarayonida rejissyor asar g'oyasi va mazmuniga ahamiyat qaratsa, operator mana shu jihatlarni tomoshabinga yetkazib berishda asosiy vazifani bajaradi. Shu o'rinda alohida aytib o'tish lozimki, kino rejissyor filmning suratga olinishida boshqaruvchi bo'lsa, yo'naltiruvchi operator. Uning ishi esa kartinaning tomoshabinga yetib borishida asosiy omil bo'ladi.

Rejissyor uch qiyofali odam hisoblanadi. U asar g'oyasi, mazmunini va unda ilgari surilgan fikrlarni, obrazlarni sharhlab beruvchi kishi. Aktyorga ijro etilishi lozim bo'lgan vaziyatlarni ko'rsatib beradigan pedagog, shu bilan birga aktyorning shaxsiy xususiyatlari ko'rinib turuvchi oyna va nihoyat ijodiy kuchlar hamda barcha qatnashchilarning o'zaro munosabatlarini o'rniga qo'yib, asarni boshdan oxiriga qadar tashkil qiluvchi-tashkilotchidir. Bu asosan teatr rejissyorlari haqidagi fikr bo'lib, kino film rejissurasi esa ancha murakkab hisoblanadi. Avvalo kino rejissyori yuqorida aytilgandek, adabiy asosni tanlashi, filmni suratga olish jarayonida ijodiy jamoa oldiga ma'lum vazifalarni qo'ya olishi lozim. Adabiy ssenariydan kelib chiqqan holda aktyor o'z obrazini haqqoniy ijro etmog'i, operator esa mana shu voqealarga kino muxlislarini ishontira olmog'i kerak. Film suratga olinib tomoshabinlar hukmiga havola etilar ekan, kino muxlislar uni tahlil qilishda eng avvalo rejissyor va aktyor mahoratiga ahamiyat

qaratadi. Negadir operatorning mahorati ikkinchi darajaga tushib qoladi. Filmni suratga olish jarayonida rejissyor va operator ijodida uyg'unlik haqida yuqorida aytib o'tdik. Haqiqiy kino asar yaratishda bu kabi asosni hech kim inkor etmaydi. Ahamiyatli tomoni shundaki, rejissyor amalga oshira olmayotgan lavhalarni operator o'z izlanishlari yoki tasviriy yechim orqali hal qila oladi. Bu esa ikkala ijodkorning yuksak mahoratga erishishlari sari tashlangan qadamlardan biri sanaladi. Mashhur va malakali operatorlarimizdan hisoblangan H.Fayziev suratga olgan "Sen yetim emassan", "Toshkent non shahri", "Muhabbat mojarosi" kinokartinalarida har bir kadrda uyg'unlikka, aniqlikka intilishi va turli xil effektlardan qochishini ko'rishimiz mumkin. Shuhrat Abbosov rejissyorligidagi "Sen yetim emassan" filmi H.Fayziev operator sifatida suratga tushirgan epizodlarni yodga olaylik. Bolalarning janjallashuvi, xonadonga nemis millatiga mansub bolaning tashrif buyurishi, ularning bir dasturxonda ovqatlanishi, "mama, mamochka" voqealari bilan bog'liq kadrlar tomoshabinning xotirasida chuqur iz qoldiradi. Buning sababi, kadrlarning his-tuyg'ularga boy qilib ko'rsatilishi bilan birga kamera

ko'tarib olgan Hotam Fayzievning film voqealarini haqqoniy va aniq olib borganligidir. Bu filmda dinamik rakurslarni qo'llanilishi ham kinooperatorlik mahoratini ko'rsatadi. Voqea va hodisani yoritishda oddiylikka va ishonuvchanlikka intilish H.Fayzievning asosiy operatorlik uslubi hisoblanadi.

XULOSA

Hozirgi kunda yaratilgan filmlar orasida ushbu kino asarning tasviriy olamini o'ziga xos yechimi boshqa kartinalardan ajratib turadi. Bundan tashqari mana shu filmdagi nur soya o'yinlari ham alohida ahamiyatga ega. Operator qahramonlar harakterini ochib berishda unchalik yorqin bo'lmagan ranglardan foydalanadi.

Kino san'atini tasvirsiz tasavvur etib bo'lmaydi. Tasvir filmni yuragi, agar yurak faoliyati borasida qandaydir muammo vujudga kelsa uni tezda oldini olish kerak. Negaki, inson tanasidagi yurak singari kinoda ham tasvir muhim vazifani bajaradi. Har bir kinooperator o'z ijodida yurak va tafakkurni, uyg'unlashtira olsa, ekranlarimiz biz kutgan haqiqiy asarlar bilan to'ladi. Eng muhimi tomoshabin kinoteatrga shunchaki vaqt o'tkazish, kulish uchun emas, balki ma'naviy ozuqa olish uchun tashrif буюради.

References:

1. Акбаров Н.И. Кино ва телевидение оламида – Т.: 1993.
2. Алиев М. Кино асослари – Т.: Ўқитувчи, 1983.
3. Акбаров Н.И. Сен севган санъат – Т.: Ўқитувчи, 1986.
4. Исмоилов А.И. Кинотелеоператорское мастерство – Т.: 2004.
5. Файзиев Н. Овозсиз кинематографиядаги операторлик санъати тарихидан – Т.: 2008.
6. Dr. Tadjibayeva O.K.; Melikuziev I.M.; Khusanov Sh.T., Issues of the using the Special Effects as means of Visual expression in the Cinema art. European Journal of Molecular & Clinical Medicine, 7, 2, 2020, 2204-2215.
7. Iqbal Melikuziev. (2020). CINEMATOGRAPHER'S ABILITY IN THE CREATION OF GRAPHIC IMAGE IN UZBEK HISTORICAL FILMS. International Journal of Advanced Science and

Technology, 29 (05), 1554 - 1567. Retrieved from
<http://sersc.org/journals/index.php/IJAST/article/view/10078>

8. Ikboljon, M., & Tirkashaliyevich, K. S. (2019). Creative researches of young cameramen on the creation of graphic image in modern Uzbek feature films. *International Journal of Engineering and Advanced Technology*, 9 (1), 5230-5236. doi: 10.35940 / ijeat.A2948.109119

9. Khusanov, S. (2018). Poetic methodology in Uzbek cinema 60-70 p. *Culture and Arts of Central Asia*, 7 (1), 6.

11. Khusanov, S. T. (2017). THE ROLE OF LIGHTING IN CINEMATOGRAPHY ART. *Modern Science*, (3), 163-165.

(50), 63-69.

12. Melikuziev, I. (2020). Cinematographer's ability in the creation of graphic image in Uzbek historical films. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29 (5), 1554-1567.